

*Сугоняко Н.В., помічник судді
Господарського суду Сумської області,
аспірант Навчально-наукового інституту права,
Сумський державний університет
Україна
<https://orcid.org/0000-0003-0114-173X>*

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

Анотація.

В статті на основі аналізу доктринальних підходів до визначення понять «національна безпека» та «інформаційна безпека». Аналіз наявних визначень понять дав можливість констатувати той факт, що дане поняття є узагальнюючим для правового, політичного, економічного та соціального стану суспільства. В більшості своїй визначення поняття «інформаційна безпека» визначається через певний гіпотетичний ідеальний стан інформаційної сфери відносин та інформаційного простору, до якого необхідно прагнути державі, щоб забезпечити охорону та захист інтересів окремих осіб, а також для забезпечення національних та державних інтересів в даній сфері. В даній статті досліджується стан правового регулювання заходів забезпечення інформаційної безпеки на території України.

Було встановлено, що суд приймаючи участь у заходах інформаційної безпеки виконує дві функції. Перша функція – демократичного цивільного контролю, яка полягає у контролюванні органів державної влади та посадових осіб, щодо захисту від прийняття ними неправомірних рішень та здійснення інших неправомірних діянь, які можуть порушити права людини та громадянина в інформаційній сфері. Друга функція – співробітництва із органами Служби безпеки України при організації управлінської та правозахисної діяльності суду. Дана функція виражається у виконанні судьями та працівниками суду вимог законодавчих актів щодо дотримання режиму обмеженого доступу до певних видів інформації.

Ключові слова: інформація, національна безпека, інформаційна безпека, кібербезпека, інформаційна діяльність суду.

Annotation. The court is one of the subjects of information activity in Ukraine. Information security is an integral part of information security as a whole. Working with someone else's information (such as came from other entities - owners and managers), the court itself generates new information. On the one hand, the court must respect the rights of other entities, while protecting all other information and non-information rights. On the other hand, the court is part of the

state's law enforcement system, which should also take care of the information rights of the state as a subject of law and information relations. Therefore, it is necessary to speak about the security of information activities of the courts.

The article is based on the analysis of doctrine approaches to the notions of national security and information security. The analysis of the existing definitions allows declaring that these notions are generalizing for the legal, political, economical and social state of the society. The term "information security" is defined mainly via a certain hypothetical ideal state of information relations and information space that the state should aspire to with view of providing protection of interests of individuals as well as national and state interests in this sphere. The term "national security" must also include the notion of cybersecurity but the opinion of researchers under the terms of the existing legislation and science remains undefined.

The article investigates the state of legal regulation of the means to provide information security on the territory of Ukraine. The analysis of the subject and object elements of security relations leads to the conclusion that one of the subjects of information security means in Ukraine is court. It is proven that by participating in information security means, the court fulfils two functions. The first function is democratic civil control that consists in controlling state authorities and officers for the purpose of protecting from their unjustified decisions or other wrongful actions that can violate human and citizen rights in information field. The second function is cooperation with the bodies of the Security Service of Ukraine when organizing the administrative and rights protecting activity of the court. This function manifests itself in the judges and court officials observing the provisions of legislative acts concerning limited access to certain types of information.

Key words: information, national security, information security, cybersecurity, information activity of court.

Актуальність теми

Суд є одним із суб'єктів інформаційної діяльності в Україні. Безпека інформаційної діяльності є складовою інформаційної безпеки в цілому. Працюючи із чужою інформацією (така що надійшла від інших суб'єктів – власників та розпорядників) суд сам генерує нову інформацію. З одного боку суд повинен дотримуватись прав інших суб'єктів, при цьому захищаючи всі інші інформаційні і неінформаційні права. З іншого боку – суд є частиною правоохоронної системи держави, яка має також опікуватись і інформаційними правами держави як суб'єкта права та інформаційних відносин. Тому необхідно говорити про безпеку інформаційної діяльності судів.

В наявних наукових дослідження присвячених інформаційній безпеці в Україні розглядаються питання ролі та місця інформаційної безпеки щодо глобалізаційних процесів О.Рижук¹. Питання поняття інформаційної безпеки

¹ Рижук О. Аналіз підходів щодо визначення поняття «інформаційна безпека» в умовах глобалізації. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». № 13.

та її сутності відображені у працях таких науковців як В.Ю. Богданов, І.Ф. Бінько, О. В. Глазов, О. Л. Гуровський, О. Г. Данільян, О. П. Дзюбань, В. К. Пархоменко, Д. В. Дмитрієв, А.Л. Корсунський, П.Д. Косач, І. Костицька, В.А. Ліпкан, В.В. Лунєєва, В. Ніколаєв, Г. Остапович, О.Л. Сорокін, А.В. Шубіна та інші. У статті В. В. Лунєєва представлений аналіз процесу глобалізації світу та її наслідків, серед яких особливу увагу приділено негативним (криміногенним) наслідкам. Як зазначає автор, у кримінологічному плані глобалізація має позитивні і негативні, криміногенні та антикриміногенні властивості, причому криміногенність її домінує. Не дивлячись на доволі великий масив наукових праць на дану тематику, питання інформаційної безпеки при здійсненні правосуддя судом залишається розкритим не в повній мірі.

Метою даної статті є поліпшення рівня безпеки інформаційної діяльності суду в Україні, відповідно **завданням** розгляд положень діючого законодавства та юридичної доктрини щодо забезпечення інформаційної безпеки в діяльності суду.

Стан дослідження проблеми інформаційної безпеки в юридичній науці

Дослідження поняття «інформаційна безпека» почалось наприкінці 80-х років. Так, німецький вчений Г. Одерман пише про важливий інформаційний компонент у міжнародній безпеці, а також ставиться проблема безпеки, що пов'язується ним з інформаційними загрозами. Вітчизняні джерела та література пострадянського простору відображає дослідження проблеми інформаційної безпеки як окремого питання починаючи з кінця 1991 – початку 1992 року.

Наукова література, правового спрямування починає розробляти поняття інформаційної безпеки ближче до 2000 років, із виділенням окремого наукової спеціальності «інформаційне право». Представники правової науки досліджуючи сутність інформаційної безпеки розглядають її як стан та інститут. І.Ф. Бінько в своїй праці аналізує поняття безпеки взагалі та окремих її видів, визначаючи безпеку через поняття «стан захищеності» справедливо виправдовуючи це тим, що, якщо його немає, то немає і безпеки. У цьому сенсі мова йде про розуміння безпеки у правовому, охоронному аспекті¹.

Так, само О. Л. Сорокін, вважає, що інформаційна безпека становить «стан захищеності особистості, суспільства, держави від інформації, що носить шкідливий або протиправний характер, від інформації, що надає негативний вплив на свідомість особистості, перешкоджає сталому розвитку особистості, суспільства і держави. Інформаційна безпека – це такий стан захищеності інформаційної інфраструктури, включаючи також комп'ютери

<file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/3007-11016-1-PB.pdf> |> (2019, September, 20).

¹ Бінько І.Ф. (1996). Національна безпека України в умовах глобальної інформатизації. Київ: Національний ін-т стратегічних досліджень.

та інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру і інформацію, що в них знаходиться, який також забезпечує сталий розвиток особистості, суспільства і держави¹» Д. В. Дубов у своїй статті щодо сутності кібербезпеки наводить визначення А. Л. Корсунського, який в поняття інформаційної безпеки України виводиться через вказівку на предмет встановлення такого стану захищеності. Тобто стан захищеності поширюється на національні інтереси в інформаційній сфері, які визначаються сукупністю збалансованих інтересів особистості, суспільства і держави. А. В. Шубіна, в свою чергу до двох попередніх визначень вводить також мету встановлення такого стану захисту, а саме такий стан захисту встановлюється «з приводу захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, що відповідає принципу забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері²».

Інші науковці визначають інформаційну безпеку як сукупність засобів забезпечення інформаційного суверенітету України, захисту держави та її громадян від зовнішніх і внутрішніх інформаційних загроз.

Серед інших думок вирізняється позиція П.Д. Косач, який досліджуючи інформаційну безпеку розглядає її через сутність інституту інформаційної безпеки у системі інформаційного права. На думку автора вона полягає «...у здійсненні правових, організаційних, технічних заходів, що забезпечують безпечний стан всіх складових інформаційно-комунікаційного комплексу держави, окремих організацій і кожної людини»³.

Із аналізу положень юридичної доктрини можна зробити висновок про наявність узагальненого терміну, який об'єднує різнонаправлені уявлення науковців про такий стан необхідний держави як «безпека», а тим паче «інформаційна безпека», але не дає точного його змісту, природи чи ознак. Продовжимо досліджувати поняття, зміст та ознаки такого стану держави як інформаційна безпека, аналізуючи діюче законодавство.

Стан законодавчого регулювання

В Українській законодавчій базі термін «інформаційна безпека» наведено у Концепції національної програми інформатизації, затвердженої Законом України від 4 лютого 1998 року № 75/98, де «інформаційна безпека» - невід'ємна частина політичної, економічної, оборонної та інших складових національної безпеки. Об'єктами інформаційної безпеки є інформаційні ресурси, телекомунікації, канали інформаційного обміну, функціонування телекомунікаційних мереж і систем та інші елементи інформаційної інфраструктури країни». В чинних законах України не надається визначення окремого поняття інформаційної безпеки, але сприймається як законодавцем як елемент національної безпеки взагалі та кібербезпеки зокрема.

¹ Рижук О. (2017) Аналіз підходів щодо визначення поняття «інформаційна безпека» в умовах глобалізації. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3007

² Шубіна О.В. (2014). Державна інформаційна безпека: проблеми визначення концепту. Держава та права, 3, 26-31.

³ Косач П. Д. (2002). Інформаційна безпека як основа національної безпеки. Київ: ДЕМЩ.

Закон України «Про основи національної безпеки» визначав поняття національної безпеки через захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах...» Крім того, у вказаному визначенні перераховувались більше як 35 сфер життєдіяльності держави та суспільства, в тому числі «...захисту інформації, ліцензування...» причому перелік не був закритим. Необхідно звернути увагу, що в наведеному понятті така захищеність мала забезпечуватись за умови «...виникнення негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам». Як показав час такий підхід до визначення поняття та його сутності не дає конкретних позитивних результатів у його застосуванні. У 2018 році на зміну старому було прийнято новий Закон України «Про національну безпеку України», що визначає поняття національна безпека України як захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз. Стан законодавства показує також узагальненість уявлень про правову природу та ознаки інформаційної безпеки. Так само, узагальнено вказується на суб'єктів інформаційної безпеки.

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» встановив серед інших пріоритетів державної політики в інформаційній сфері: «забезпечення інформаційної безпеки удосконалення законодавчого регулювання інформаційної сфери відповідно до актуальних загроз національній безпеці; виявлення та притягнення до відповідальності згідно із законодавством суб'єктів українського інформаційного простору; розвиток правових інструментів захисту прав людини і громадянина на вільний доступ до інформації, її поширення, оброблення, зберігання та захист».

На виконання доктрини інформаційної безпеки України в свою чергу був прийнятий Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Об'єктами кібербезпеки є конституційні права і свободи людини і громадянина; держава, її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність, а також національні інтереси в усіх сферах життєдіяльності особи, суспільства та держави.

Серед суб'єктів забезпечення кібербезпеки зазначений закон встановлює правоохоронні органи, які в межах своєї компетенції розробляють і реалізують запобіжні, організаційні, освітні та інші заходи у сфері кібербезпеки, кібероборони та кіберзахисту, а також здійснюють інші заходи із забезпечення розвитку та безпеки кіберпростору. Оскільки, суд в широкому значенні є правоохоронним органом, що має своїм завданням захист прав та свобод людини та в своїй діяльності використовує

автоматизовані системи обробки інформації, інформацію про особисті дані та має повноваження на розкриття різного роду таємниць

Інформаційна безпека в судах

В законі України «Про національну безпеку України» не вказуються суб'єкти безпеки України, але говориться про сили безпеки - правоохоронні та розвідувальні органи, державні органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, сили цивільного захисту та інші органи, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення національної безпеки України. Стаття 9 цього ж закону встановлює судовий контроль, який законодавець вважає конкретним заходом забезпечення безпеки України. Але в тому аспекті в якому розглядаємо проблему ми, суд є опосередкованим суб'єктом інформаційної безпеки, оскільки здійснюючи інформаційну діяльність співпрацює із безпосередніми суб'єктом – Службою безпеки України.

Яскравим прикладом такої співпраці є надання працівникам суду та суддям допуску до службової та державної таємниці. Відповідно до статей 24, 29, 34, 39 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» голови відповідних судів серед інших організаційних повноважень мають конкретні повноваження щодо організації відповідних судів. Оскільки голови судів є керівниками, які мають право або особисто працювати із інформацією, що має режим секретності або призначати відповідального працівника. На них поширюються обов'язки та права працівників режимно-секретних органів. Останні створюються, відповідно до положень Закону України «Про державну таємницю» в судах, які працюють із секретною інформацією. Підпорядковуються режимно-секретні органи безпосередньо керівнику судового органу. Метою їх створення є розробка та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх додержанням. Особливістю інформаційної діяльності цих органів є те, що вони створюються, реорганізуються та ліквідовуються за погодженням із Службою безпеки України. Так само, із Службою безпеки України суди взаємодіють, здійснюючи інформаційну діяльність об'єктом, якої є державна таємниця.

Режимно-секретні органи можуть комплектуватись працівниками суду, які мають спеціальні допуски залежно від ступеню секретності. За умови відсутності необхідності допуску до інформації із ступенем секретності «цілком таємно» та «особливої важливості», суд комплектує режимно-секретні органи спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці із ступенем секретності «таємно». Призначення осіб з на посади заступників керівників з питань режиму чи призначення окремого працівника, який відповідатиме за режим секретності, здійснюється за погодженням Служби безпеки України та режимно-секретних органів вищестоящих судів.

Наукова новизна дослідження

Частиною інформаційної безпеки в Україні є інформаційна діяльність суду. Суди України є суб'єктами інформаційної безпеки на території

України. На сьогоднішній день суд виконує дві функції під час забезпечення інформаційної безпеки України. Перша функція – демократичного цивільного контролю на предмет дотримання вимог Конституції та норм законів України під час здійснення діяльності органами сектору безпеки і оборони, в тому числі недопущення їх використання для узурпації влади, а також порушення прав та свобод людини і громадянина. Дана функція, зокрема здійснюється шляхом постановлення судами рішень щодо визнання незаконними дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб. Друга функція – співробітництва із органами Служби безпеки України при здійсненні інформаційної діяльності із інформаційними об'єктами з обмеженим доступом. Дана функція втілюється у виконанні вимог нормативних актів про державну та службову таємницю при організації інформаційної діяльності суду.

Висновки

Шляхом аналізу нормативних положень українського законодавства в даній, зокрема суб'єктного та об'єктного складу відносин безпеки, було встановлено що інформаційна безпека сприймається українським законодавцем як елемент національної безпеки і як інформаційні та організаційні основи кібербезпеки.

Також в метод аналізу показав неоднозначність та розпливчастість в системі суб'єктів інформаційної безпеки України. Так, у законодавчих актах, що регулюють питання національної безпеки та інформаційних відносин існує загальна вказівка на те, що суб'єктами кібербезпеки є правоохоронні органи. Точного переліку суб'єктів інформаційної безпеки законодавець не наводить. Саме класифікація суду як одного із правоохоронних органів в широкому значенні, дає можливість зробити висновок про те, що одним із суб'єктів заходів інформаційної безпеки в Україні є суд.

Результати дослідження інформаційної безпеки в діяльності суду є частиною дослідження проблем правового регулювання інформаційної діяльності в судах України. Подані висновки можуть бути використані для подальшого дослідження проблем правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки в діяльності не тільки судів, але й інших державних органів України.

References:

1. Бінько І.Ф. (1996). *Національна безпека України в умовах глобальної інформатизації*. Київ: Національний ін-т стратегічних досліджень.
Bin`ko I.F. (1996). *Nacional`na bezpeka Ukrayiny` v umovax global`noyi informaty`zacyi*. [National security of Ukraine in the context of global information]. National security Kiev: Nacional`ny`j in-t strategichny`x doslidzhen`. [in Ukrainian]
2. Дубов Д. В. (2010). Підходи до формування тезаурусу у сфері кібербезпеки. *Політичний менеджмент*, 5, 19–30.

- Dubov D. V. (2010). Pidxody` do formuvannya tezaurusu u sferi kiberbezpeky` [Approaches to the formation of a thesaurus in cybersecurity]. *Polity`chny`j menedzhment* [Political Management] no. 5, 19–30 [in Ukrainian]
3. Косач П. Д. (2002). *Інформаційна безпека як основа національної безпеки*. Київ: ДЕМШ. Kosach P. D. (2002). *Informacijna bezpeka yak osnova nacional`noyi bezpeky`*. [Information security as a basis for national security] Kiev: DEMShh. [in Ukrainian].
 4. Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції. Київ: КНТ. *Електронна бібліотека Державного університету комунікацій*. http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1350_59375830.pdf (листопад, 2019). Lipkan V. A. Informacijna bezpeka Ukrayiny` v umovax yevrointegraciyi. [Information security of Ukraine in the conditions of European integration]. Kiev: CST. *Electronic library of the State University of Communications*. http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1350_59375830.pdf [in Ukrainian]. (November, 2019).
 5. Лунеев В. В. (2015). Криминологические проблемы глобализации. *Государство и право*, 1, 45–61. Luneev V. V. (2015). Kriminologicheskie problemy globalizacii. [Criminological problems of globalization]. *Gosudarstvo i pravo* [State and law] no. 1, 45–61. [in Russian].
 6. Ніщименко О.А. (2016). Інформаційна безпека України на сучасному етапі розвитку держави і суспільства. *Наше право*, 1, 17-23. Nishhy`menko O.A. (2016). Informacijna bezpeka Ukrayiny` na suchasnomu etapi rozvy`tku derzhavy` i suspil`stva [Information security of Ukraine at the present stage of development of the state and society]. *Nashe pravo*. [Our Law], no, 17-23. [in Ukrainian].
 7. Закон про державну таємницю 1994 (Верховна рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>> (2019, листопад, 23) *Zakon pro derzhavnu tayetny`su 1994* [State Secrets Act 1994]. *Oficijny`j sayt Verhovnoyi Rady` Ukrayiny`* [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12>> (2019, листопад 23). [in Ukrainian].
 8. Закон про концепцію національної програми інформатизації 1998 (Верховна рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80>> (2019, листопад 27). *Zakon pro koncepciyu nacional`noyi programy` informaty`zaciyi 1998* [Law on the Concept of the National Informatization Program 1998] *Oficijny`j sayt Verhovnoyi Rady` Ukrayiny`* [The official website of the Verkhovna Rada of

- Ukraine]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80> (2019, листопад 27). [in Ukrainian].
9. *Закон про національну безпеку України 2018* (Верховна рада України). *Офіційний сайт Верховної Ради України*. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19> > (2019, листопад 23)
- Zakon pro nacional`nu bezpeku Ukrayiny` 2018* [National Security Law of Ukraine 2018]. *Oficijny`j sajt Verhovnoyi Rady` Ukrayiny`* [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19> > (2019, листопад 26) [in Ukrainian].
10. *Закон про основи національної безпеки 2003* (Верховна рада України). *Офіційний сайт Верховної Ради України*. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15>> (2019, листопад, 23)
- Zakon pro osnovy` nacional`noyi bezpeky` 2003* [National Security Fundamentals Act 2003]. *Oficijny`j sajt Verhovnoyi Rady` Ukrayiny`* [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15>> (2019, листопад 26) [in Ukrainian].
11. *Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України 2017* (Верховна рада України). *Офіційний сайт Верховної Ради України*. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19?new=1&find=1&text=%B3%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%B3%E9%ED%E0%2B%E1%E5%E7%EF%E5%EA%E0#w23>> (2019, листопад, 23)
- Zakon pro osnovni zasady` zabezpechennya kiberbezpeky` Ukrayiny` 2017* [Law on Fundamental Principles for Cyber Security of Ukraine 2017]. *Oficijny`j sajt Verhovnoyi Rady` Ukrayiny`* [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19?new=1&find=1&text=%B3%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%B3%E9%ED%E0%2B%E1%E5%E7%EF%E5%EA%E0#w23>> (2019, листопад, 23).
12. *Про Доктрину інформаційної безпеки України 2017* (Президент України). *Офіційний сайт Верховної Ради України*. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017>> (2019, листопад 23).
- Pro Doktry`nu informacijnoyi bezpeky` Ukrayiny` 2017* (Prezy`dent Ukrayiny`). *On the Doctrine of Information Security of Ukraine 2017* (President of Ukraine) *Oficijny`j sajt Verhovnoyi Rady` Ukrayiny`* [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017>> (2019, листопад 23). [in Ukrainian].
13. *Закон про судоустрій та статус суддів 2016* (Верховна рада України). Ст.ст. 24, 29, 34, 39. *Офіційний сайт Верховної Ради України*. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19> > (2019, листопад 23)

- Zakon pro sudoustrij ta status suddiv 2016* [Judiciary and Status of Judges Act (Verhovna rada Ukrayiny)]. *Oficijnyj sajt Verhovnoyi Rady` Ukrayiny`* [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>> (2019, листопад 23) [in Ukrainian].
14. Рижук О. (2017) Аналіз підходів щодо визначення поняття «інформаційна безпека» в умовах глобалізації. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3007 (листопад, 2019)
- Ry`zhuk O. (2017) Analiz pidxodiv shhodo vy`znachennya ponyattya «informacijna bezpeka» v umovax globalizaciyi. [Analysis of approaches to defining the concept of "information security" in the context of globalization]. *Mizhnarodni vidnosy`ny`*. [International relations]. *Seriya «Polity`chni nauky»*. http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3007 [in Ukrainian]. (November, 2019).
15. Сорокін О. Л. (2014). Інформаційна безпека та її складові: проблеми визначення концепту. *Держава та право*, 8, 18-22.
- Sorokin O. L. (2014). Informacijna bezpeka ta yiyi skladovi: problemy` vy`znachennya konceptu. [Information security and its components: problems of concept definition]. *Derzhava ta pravo* [State and law] no. 8, 18-22 [in Ukrainian].
16. Шубіна О.В. (2014). Державна інформаційна безпека: проблеми визначення концепту. *Держава та права*, 3, 26-31.
- Shubina O.V. (2014). Derzhavna informacijna bezpeka: problemy` vy`znachennya konceptu [National Information Security: Concept Definition Problems]. *State and law*. [Derzhava ta prava], no 3, 26-31 [in Ukrainian].